

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗЕРНА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ

Ражабов Алишержон Нусратилло угли

д.ф.т.н. (PhD). Ташкентский химико-технологический институт

Ражабов Донёрбек Бахтиёрович

Студент Ташкентского государственного аграрного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8199722>

***Аннотация.** В данной статье проведен анализ физико-химических и механических показателей качества, технологических свойств и пищевой безопасности местных сортов пшеницы.*

***Ключевые слова:** Зерно, твердая пшеница, мягкая пшеница, клейковина, стекловидность, натура.*

RESEARCH OF TECHNOLOGICAL PROPERTIES AND FOOD SAFETY OF GRAIN OF DOMESTIC WHEAT VARIETIES

***Abstract.** This article analyzes the physico-chemical and mechanical quality indicators, technological properties and food safety of local wheat varieties.*

***Keywords:** Grain, durum wheat, soft wheat, gluten, vitreous, nature.*

Объём заготовок зерна и производство основных видов зернопродуктов из года в год повышается, растёт и спрос на них. Однако при этом нельзя утверждать, что зерно и продукты его переработки используются с максимальной эффективностью и целесообразностью. В отрасли устарело эксплуатируемое технологическое оборудование, остаются нереализованными научно-технические программы по созданию нового, отечественного оборудования и использованию инновационных перерабатывающих технологий. Следовательно, необходима комплексная реорганизация на основе научных разработок новых организационных форм интеграции и механизма экономических взаимоотношений между производителями и переработчиками зерна применительно к условиям регионов республики.

Вопросы комплексного и рационального использования зерновых ресурсов республики определяют:

- разработку теоретических основ, математических моделей программного обеспечения получения достоверных данных о свойствах зерна для многокритериальной оптимизации многопроцессорными средствами технических систем по комплексной переработке зерна;

- создание новых и усовершенствование существующих технологических процессов и оборудования, в том числе и для предварительной обработки зерновой массы. Прежде всего, это связано с тем, что в последние годы убранная зерновая масса имела влажность до 18,0%, что существенно снижало производительность и качество работы машин для её очистки. В связи этим, возникала необходимость хранения свежубранной зерновой смеси в буртах на крытых или открытых площадках зернотоков. Это, в свою очередь, требует дополнительной технической оснащённости зерноприёмных пунктов и фермерских хозяйств.

На сегодняшний день в республике выращивается более 100 сортов зерновых культур. У каждого сорта зерна имеется свой физико-химический состав и механические характеристики. Несмотря на это они подаются одновременно и в одном режиме работы для очистки и фракционирования, а также для измельчения в вальцовом станке. Этот процесс обработки зерна приводит к выпуску некачественной муки, а также хлеба и других мучных изделий.

В таком процессе работы увеличивается изнашиваемость валов. Успешное решение данных вопросов позволит создать эффективную научно-производственную базу для внедрения инновационных технологий, поднять производство на качественно высокий уровень, отвечающий международным требованиям, обеспечить население продуктами высокого качества

Цель исследования заключалась в определении технологического потенциала и степени пищевой безопасности зерна пшеницы различных сортов, выращенных в Узбекистане

Согласно ГОСТ 9353–90 показателями качества зерна пшеницы, определяющими его класс и закупочную стоимость, являются: типовой состав, запах, цвет, стекловидность, натура, наличие примесей и проросших зёрен, массовая доля и качество клейковины.

Показатели физико-механических свойств зерна позволяют решать большое количество прикладных задач, имеющих практическое значение. Так, по показателям, определяющим размеры зерна, можно косвенно судить о содержании в зерне эндосперма, что важно для прогнозирования выхода готовой продукции.

Геометрические размеры зерна также позволяют моделировать процессы сепарирования, подбирать режимные параметры измельчающих, шелушильных и др. машин. По показателям, определяющим характерные особенности эндосперма, например, по стекловидности, подбираются параметры гидротермической обработки зерна, прогнозируется выход промежуточных продуктов начального этапа технологии муки, а также ориентировочно определяется количество систем технологического процесса.

По показателям, определяющим сыпучесть, моделируется поведение зерна при его перемещении по ситам, самотёкам, ёмкостям и т. д.

При проведении экспериментальных исследований использовали зерно пшеницы сортов «Нота», «Бобур», «Чиллаки», «Старшина», «Аср», «Зимница» и «Хисорак», выращенных в различных регионах республики.

В зерне всех сортов общепринятыми стандартными методами определяли показатели, характеризующие их технологические свойства и его безопасность.

Результаты исследование приведены в таблицах 1-3 и на рисунка 1, 2.

Исследования показали, что зерно изучаемых сортов пшеницы можно характеризовать как достаточно крупное и выравненное. Натура исследуемых сортов пшеницы находится на среднем (746 - 776 г/л), «Зимница» - на высоком уровне; стекловидность средняя (49–53%), масса 1000 зёрен выше средней (31,5 – 35,9 г), плотность меняется от 1,18 до 1,21 г, ПСИ – меняется от 18,40% до 19,10%.

Требования к химическому составу основных видов зерна представлены в таблице 2.

Таблица 1.
Физико-механические показатели качества зерна пшеницы

Показатели	Значение показателей качества зерна пшеницы сортов						
	Нота	Бобур	Чиллак и	Старшина	Аср	Зимница	Хисорак
Влажность, %	12,3	11,8	12,2	12,6	11,6	12,30	12,60
Массовая доля примеси, %						3,5	2,9
- сорной	3,5	2,9	3,1	3,1	2,8	1,9	3,3
- зерновой	1,9	3,3	2,2	2,2	3,2		
Натура, г/л	776	754	768	775	764	808	764
Масса 1000 зёрен, г	41,5	37,0	38,2	40,2	38,0	41,5	37,0
Объёмная масса, г/л	807	792	767	782	765	807	790
Стекловидность, %	51,0	49,0	50,0	49,5	49,0	52,0	49,0
Плотность, г/см ³	1,19	1,18	1,19	1,21	1,18	1,19	1,21
Сквашистость, %	37,5	39,7	36,3	34,7	37,2	37,5	39,7
Угол естественного откоса, град	41,0	40,0	42,0	39,0	38,0	41,0	40,0
Показатель степени измельчения (ПСИ), %	18,6	19,2	18,8	19,1	18,4	18,4	19,1

Таблица 2.
Средний нормативный химический состав основных видов зерна пшеницы

Вид пшеницы	Массовая доля ингредиентов, г/100 г зерна					
	Вода	Белок	Жиры	Углеводы	Пищевые волокна	Зола
Твёрдая (дурум)	14,0	13,0	2,5	57,5	11,3	1,7
Мягкая	14,0	11,8	2,2	59,5	10,8	1,7

Содержание белка регламентируется в пределах 11,0...19,0%, так как отклонения от данных пределов способствует ухудшению качества хлеба. При увеличении содержания белка в зерне с 11,0 до 17,0% выход клейковины увеличивается с 16,0 до 32,0%.

По данным научно-исследовательских работ увеличение гидротермического коэффициента в течение вегетации на 1 единицу приводит к снижению содержания белка на 3,78%, увеличение дозы удобрения на 1 ц/га способствует увеличению содержания белка на 0,63%.

Имеются сведения о том, что увеличение содержания белка в зерне пшеницы только на 1,0% равноценно повышению урожайности зерновых на 6,0-7,0 центнеров с гектара. Это может быть достигнуто за счёт увеличения эффективности использования минеральных и органических удобрений, максимального расширения посевов зерновых культур на поливных землях, созданием и внедрением высокоурожайных сортов и гибридов, улучшением агротехники и повышением квалификации руководителей фермерских хозяйств. Немаловажна и послеуборочная обработка зерна, как один из основных этапов, направленных на получение качественного и стойкого для хранения зерна.

Для того, чтобы уровень содержания белка и клейковины в зерне были достаточно высокими, растения должны получать необходимое количество азота в критические фазы развития - кущение, рост стебля и непосредственно перед колошением. Следует отметить, что болезни колоса (чернь, септориоз и фузариоз) приводят к снижению содержания белка и клейковины, уменьшению массы и количества зёрен и загрязнению его микротоксинами. Поражение болезнями листьев (пятнистость, различные виды ржавчины и мучнистая роса) также снижает содержание белка и клейковины, уменьшает выход муки. Полегание приводит к прорастанию зёрен, снижению числа падения и выхода муки.

Далее проводили следования с зерном пшеницы сортов «Зимница» (высокий показатель массы зерна) и «Хисорак» (средний показатель массы зерна), выращенных в Ташкентском вилояте,

Сорт «Зимница» выведен методом внутривидовой гибридизации и индивидуальным отбором в F₂ из гибридной комбинации Зимородок 151 / Лютеценс 1221к7-2-14. Сорт среднерослый, устойчив к полеганию. Отличается полевой устойчивостью к бурой ржавчине; средне восприимчив к жёлтой ржавчине, мучнистой росе и септориозу; умеренно восприимчив к стеблевой ржавчине; восприимчив к фузариозу колоса. Отличается высокой морозостойкостью (превышает сорт Зимородок). Засухоустойчивость повышенная. Средняя урожайность до 77,7 ц/га. По качеству зерна относится к «ценным» сортам. Содержание белка –14,4 %, клейковины –28,86%. Занесён в список сортов, формирующих «ценное» зерно.

Сорт «Хисорак» выведен из гибридной комбинации Маржон х Kauz методом индивидуального отбора. Сорт низкорослый, устойчив к полеганию. Морозоустойчивость высокая, засухоустойчивый, не восприимчив к жёлтой ржавчине, пыльной и твёрдой головне. Средняя урожайность 65-70 ц/га. По качеству зерна относится к «ценным» сортам. Содержание белка –14,1 %, клейковины –29,28%.

Помимо технологических свойств зерна определяющее значение имеют и показатели его пищевой безопасности. Поэтому была также проведена оценка санитарно-

гигиенического состояния зерна исследуемых сортов пшеницы по критериям безопасности, установленным требованиями СанПиН № 0283- 10.

Усреднённые экспериментальные данные приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Характеристика санитарно-гигиенического состояния зерна пшеницы

Показатель	Показатели уровня проб зерна сортов, мг/кг		
	<i>ПДК</i>	<i>Зимница</i>	<i>Хисорок</i>
Токсичные элементы:			
- свинец	0,500	0,210	0,308
- кадмий	0,100	0,047	0,037
- ртуть	0,030	Н/о*	Н/о
- мышьяк	0,200	Н/о	Н/о
Пестициды:			
- гексахлорциклогексан (α -, β - и γ - изомеры)	0,50	Следы	Следы
- DDT и его метаболиты	0,02	Н/о	Н/о
- ГХБ	0,01	Н/о	Н/о
- ртутьорганические соединения	Не доп.	Н/о	Н/о
Микотоксины:			
- афлотоксин В	0,005	Н/о	Н/о
- дезоксиваленол	0,700	0,032	0,044
- зеараленон	1,000	Н/о	Н/о
- Т-2 токсин	0,100	Н/о	Н/о

Примечание: Н/о - не обнаружено*

Из данных таблицы 3 следует, что в исследуемых образцах зерна содержание токсичных элементов не превышало ПДК, при этом в них не обнаружены пестициды и микотоксины, что подтверждает предположения об экологической «чистоте» и пищевой безвредности данного, стратегически важного сырья.

Факторы, влияющие на эффективность послеуборочной обработки зерна, с некоторой долей условности можно разделить на три группы: агротехнологические, технические и организационные (рисунок 1).

Рисунок 1 - Факторы, влияющие на эффективность послеуборочной обработки зерна

Первые две группы факторов определяются условиями производства, принятой системой земледелия, своевременностью и качеством выполнения технологических операций по возделыванию зерновых культур.

Эти факторы для послеуборочной обработки зерна являются внешней средой и считаются заданными при выборе перспективных машин и методов их рационального использования.

Процесс производства продуктов питания как система может быть расчленён на четыре подсистемы (рисунок 2).

Рисунок 2. Многоуровневая система процесса производства продуктов питания из зерна

В производстве продуктов питания сельскохозяйственная продукция подвергается операциям: транспортирования, измельчения, дозирования, сепарирования и другим, которые можно представить, как подсистемы третьего уровня.

Далее очистка представлена системой более высокого уровня по отношению к свойствам компонентов, по которым осуществляется сепарирование зерновой смеси. Процессы сепарирования в рабочих органах, перечисленных на пятом уровне, представлены как элементы многоуровневой системы, которые не подлежат дальнейшему расчленению.

К параметрам внешней среды относятся: влажность зерновой смеси, размеры и плотность частиц. Внутренние связи учитывают влияние воздействия решета на частицы зерновой смеси и взаимодействие между частицами. Входными управляющими параметрами являются конструктивно-кинематические параметры решётного стана: размеры и форма отверстий, угол наклона, частота и амплитуда колебаний решета.

В качестве выходных параметров принимается: удельная просеиваемость для решета, удельная просеиваемость и полнота выделения для подсевного решета, характеризующие эффективность процесса сепарирования.

Одним из основных признаков системы является наличие у всей системы общей цели - определение рациональных параметров решётного стана при минимальных потерях зерна и эксплуатационных затратах.

Таким образом, важнейшим условием получения качественного зерна является выполнение технологических требований, предъявляемых к каждой отдельной операции послеуборочной его обработки.

Соблюдение этих требований возможно только при организации внутрихозяйственного контроля за соблюдением условий выращивания пшеницы и послеуборочной переработки зерна. Увеличение производства высококачественного зерна, соответствующего мировым стандартам, способствует повышению продуктивности всех отраслей, а также выходу на международные рынки.

Полученные в ходе исследований результаты будут способствовать расширению производства качественных сортов пшеницы и рациональному использованию зерна с различными технологическими свойствами.

Исследование технологических свойств и пищевой безопасности зерна пшеницы различных сортов, выращенных в Узбекистане, представляет большой практический и научный интерес.

Рисунок 2. Многоуровневая система процесса производства продуктов питания из зерна

В производстве продуктов питания сельскохозяйственная продукция подвергается операциям: транспортирования, измельчения, дозирования, сепарирования и другим, которые можно представить, как подсистемы третьего уровня. Далее очистка представлена системой более высокого уровня по отношению к свойствам компонентов, по которым осуществляется сепарирование зерновой смеси. Процессы сепарирования в рабочих органах, перечисленных на пятом уровне, представлены как элементы многоуровневой системы, которые не подлежат дальнейшему расчленению.

К параметрам внешней среды относятся: влажность зерновой смеси, размеры и плотность частиц. Внутренние связи учитывают влияние воздействия решета на частицы зерновой смеси и взаимодействие между частицами. Входными управляющими параметрами являются конструктивно-кинематические параметры решётного стана: размеры и форма отверстий, угол наклона, частота и амплитуда колебаний решета. В качестве выходных параметров принимается: удельная

просеиваемость для решета, удельная просеиваемость и полнота выделения для подсевного решета, характеризующие эффективность процесса сепарирования.

Одним из основных признаков системы является наличие у всей системы общей цели - определение рациональных параметров решётного стана при минимальных потерях зерна и эксплуатационных затратах.

Таким образом, важнейшим условием получения качественного зерна является выполнение технологических требований, предъявляемых к каждой отдельной операции послеуборочной его обработки. Соблюдение этих требований возможно только при организации внутривозвратного контроля за соблюдением условий выращивания пшеницы и послеуборочной переработки зерна. Увеличение производства высококачественного зерна, соответствующего мировым стандартам, способствует повышению продуктивности всех отраслей, а также выходу на международные рынки.

Полученные в ходе исследований результаты будут способствовать расширению производства качественных сортов пшеницы и рациональному использованию зерна с различными технологическими свойствами. Исследование технологических свойств и пищевой безопасности зерна пшеницы различных сортов, выращенных в Узбекистане, представляет большой практический и научный интерес.

REFERENCES

1. Ражабов А.Н., Баракаев Н.Р., Баходиров Ф., Ражабов Б.Н. Комбинatsioon сепараторнинг тажриба-синов намунасини яратишнинг илмий асослари // Композицион материаллар илмий-техникавий ва амалий журнали. № 1/2018. 77-80 б. (02.00.00.№4)
2. Ражабов А.Н., Баракаев Н.Р., Баходиров Ф., Ражабов Б.Н. Механические свойства местных сортов зерна для применения в составе композиции и методы их определения. // Композицион материаллар илмий-техникавий ва амалий журнали. № 1/2019. 84-88 б. (02.00.00.№4)
3. Ражабов А.Н., Баракаев Н.Р., Баходиров Ф., Ражабов Б.Н. Показатели качества зерна местных сортов пшеницы и совершенствование процесса их очистки и фракционирования. // Фан ва технологиялар тараққиёти илмий – техникавий журнал. № 2/2019. 16-20 б. (02.00.00.№14)
4. Ражабов А.Н., Баракаев Н.Р., Признаки качества местных сортов зерна и методы их определения. // Ўзбекистон аграр фани хабарномаси 2019 № 4. 99-103 б. (05.00.00.№18)
5. Rajabov A.N., Barakaev N.R., Kurbanov M.T. Kuzibekov S.K. Improvement of the design of mobile equipment for post-harvest processing of agricultural crops. // Journal of Critical Reviews ISSN- 2394-5125 Vol 7, Issue 14, 2020 307-309 p. (Scopus)
6. Ражабов А.Н., Баракаев Н.Р., Ҳамроқулов Ф., Абдуллаев А.Ш. Влияние крупности зерна пшеницы на хлебопекарные свойства муки. // “Фан ва технологиялар тараққиёти” Илмий–техникавий журнал №5/2020. 139-143 б. (02.00.00.№14)

7. Rajabov A.N., Barakaev N.R., Hamroqulov G. Signs of quality of local grain varieties and methods of their determination. // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science p-ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 Year: 2020 Issue: 11 346-351 p. (Scopus)
8. Ражабов А.Н., Баракаев Н.Р., Ҳамроқулов Ғ., Абдуллаев А.Ш. Количество клейковины и массы фракционированного зерна. // “Фан ва технологиялар тараққиёти” Илмий–техникавий журнал №7/2020. 177-182 б. (02.00.00.№14)
9. Ражабов А.Н., Ҳамроқулов Ғ., Абдуллаев А.Ш. Қаттиқ ва юмшоқ буғдойни кимёвий таркиби асосида ташқи иқтисодий фаолият товарлар номенклатурасига хос код рақамларини тадқиқ этиш. // “Фан ва технологиялар тараққиёти” Илмий–техникавий журнал №1/2021. 196-200 б. (02.00.00.№14)
10. Ражабов А.Н. Ҳамроқулов Ғ. Управление качеством продуктов переработки зерна и производимой из него продукции. // II Международной научно-практической конференции «Global science and innovations 2018: central asia» Астана – 2018. 551-554 б.
11. Ражабов А.Н., Баракаев Н.Р., М.Т. Курбанов Исследование степени деформирования зерна пшеницы при статическом и динамическом сжатии. // IV международной конференции «Качество зерна, муки и хлеба» Москва, 25 – 27 ноября 2019 г. Международная промышленная академия. 177-181.
12. Ражабов А.Н., Баракаев Н.Р. Совершенствование конструкции комбинированного сепаратора для очистки и фракционирования зерновых культур. // Международной Узбекско-Белорусской научно-технической конференции композиционные и металлополимерные материалы для различных отраслей промышленности и сельского хозяйства 21-22 мая 2020 г. 419-425 б.